

ERTAK TERAPIYASI-BU TA'LIM

Mamatova Xusnora Eshquvatovna

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institute katta o'qtuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11295257>

Annotatsiya. Ertak terapiyasi-bu ta'lim, xulq-atvorni to'g'irlash, psixologik og'ishlarning oldini olish, psixologik va psixoterapevtik yordam va boshqa sohalaridagi muammolarni hal qilish uchun ertakdan foydalanadigan psixologiya usuli.

Kalit so'zlar: ertak, ta'lim, xulq, psixologiya, og'riq, psixoterapevtik, muammo, usul, vosita, foydalanish.

Abstract. Fairy tale therapy is a method of psychology that uses fairy tales to solve problems in education, behavior correction, prevention of psychological deviations, psychological and psychotherapeutic support and other areas.

Keywords: tale, education, behavior, psychology, pain, psychotherapeutic, problem, method, tool, use.

Ertaklarning quyidagi turlari mavjud:

- didaktik: bolaga yangi tushunchalar (uy, tabiat, oila, jamiyatdagi o'zini tutish qoidalari) haqida so'zlab beriladi;
- badiiy: bolani estetik tamoyillar, insoniyat an'analari bilan tanishtirish;
- diagnostik: agar bola sevimli ertak va qahramonini tanlagan bo'lsa, demak, bu olda qahramon bolaning o'zi prototipidir, u qanday bo'lishni xohlaydi;
- profilaktik: o'qish uchun ertaklar, bola tomonidan bilimlarni to'plashga xizmat qiladi;
- meditatif: chaqaloqning ijobiy holatini shakllantiradi (masalan, yotishdan oldin).

Ertaklar ma'lum darajada maktabgacha yoshdagi bolaning 3 ta tabiiy psixologik ehtiyojlarini qondiradi.

1. Muxtoriyatga bo'lgan ehtiyoj. Har bir ertakda qahramon butun safar davomida mustaqil ravishda harakat qiladi, tanlov qiladi, qaror qabul qiladi, faqat o'ziga, o'z kuchiga tayanadi.

2. Barkamollikka ehtiyoj. Qahramon eng ajoyib to'siqlarni engib o'tishga qodir va odatda, g'olibga aylanadi, muvaffaqiyatga erishadi, garchi u vaqtinchalik muvaffaqiyatsizliklarga duch kelishi mumkin.

Faoliyat uchun ehtiyoj. Qahramon har doim faol, harakatda: u bir joyga boradi, kimdir bilan uchrashadi, kimgadir yordam beradi, kimdir bilan kurashadi. Ushbu ehtiyojlarni qondirish natijasi shaxsning bir qator xususiyatlarini shakllantirishdir.

Ertaklar aqlga ham, yurakka ham faol ta'sir ko'rsatadi: aqlni to'ldiradi, yurakni hissiyotchan qiladi. Barchamiz bolalarimizning jasur va intiluvchan, diyonatli, e'tiqodli, aqlli bo'lib voyaga yetishini istaymiz. Buning uchun esa, uning tarbiyasiga ijobiy ta'sir qiladigan, aqliy salohiyatini o'stiradigan ertaklardan foydalansak bo'ladi. Ertakterapiya atrof-muhit bilan o'zaro munosabatni mukammallashtirish hamda emotsional buzilishlarni to'g'rilashda foylaniladigan usuldir. Ertaklar bolaga umid beradi. Bola qanchalik Yangi yil kechasi sovg'a olib keladigan Qorboboga ishonsa, u shunchalik hayotga optimist ko'z bilan qaraydi. Ertaklar orqali biz bolani tarbilaymiz, uning ichki dunyosini boyitamiz, qalbini davolaymiz, hayot haqida bilim beramiz, xayolini o'stiramiz. Haqiqiy ertakning asosiy belgisi bu - uning yaxshilik bilan tugashidir. Bu bolaga psixologik himoyalanganlik tuyg'usini beradi. Ertaklarda nimaiki sodir bo'lmasin, yaxshilik bilan yakun topadi, ertak qahramonlarining boshiga tushgan barcha sinovlar

ularni yanada kuchli va aqlli qiladi. Boshqa tomondan, bola yomon xatti-harakatlarni amalga oshirgan qahramonlarning, albatta, qilmishlariga yarasha jazo olishlarini ko'radi. Barcha sinovlardan mufaqqiyatli o'tgan, o'zining barcha ijobiy hislatlarini namoyon qilgan qahramonlarning esa albatta mukofotlanishiga amin bo'ladi. Ana shunda hayotning asosiy qonuni yaqqol ko'rinadi: Sen hayotga qanday munosabatda bo'lsang, u ham senga shunday javob qaytaradi. Korney Ivanovich Chikovskiy shunday yozgan edi: "Menimcha ertakning maqsadi bolada bironing g'am-tashvishi uchun qayg'urish, o'zganing shodligi uchun xursand bo'lish, begona insonning taqdirini xuddi o'ziniki kabi boshdan o'tkazish kabi insoniylikni qanday bo'lmasin tarbiyalashdan iboratdir". E'tibor bering-a, bu yerda ikki insonning o'zaro bir-birini tushinishi, bir-biriga g'amxo'rlik qilishi haqida gap bormoqda. Ertaklarga o'z ijodida jahon psixologlaridan E.Fromm, E.Bern, E.Gordner, I.V.Vajkov, M.Osorina, E.Lisina kabi psixologlar murojaat qilganlar. Ertaklardan bolalar adolat va adolatsizlik haqida o'zlarining ilk tasavvuriga ega bo'ladilar. Ertak bolaning murakkab hayotiy muammolarini hal qilish usullarini ongida saqlab qolishga va qayg'urishga majbur qiladi. Bunda hayotga qarama-qarshi kuchlarning to'qnash kelishi va ularni hal qilish borasidagi tajriba ortib boradi hamda ijodiy tasavvur rivojlanadi. Aynan xotira bilan uyg'unlashgan tasavvur bolaga hayotda shu kabi muammolarga duch kelganda qisqa vaqt ichida to'g'ri va samarali yechimni topishga imkon beradi. Ertak esa qahramonlarning xatti-harakatlarini misli ko'rilmagan holatda aks ettiruvchi, ammo bolaning xotirasi va ongiga eng asosiy, ba'zan esa ilojsizdek tuyulgan, qiyin holatlarning ham baribir yechimi bor, degan tushunchani singdiruvchi hayotning o'zidir. Hayotda boshi berk ko'chalar bo'lmaydi. Ko'pincha inson shunchaki, ulardan chiqib ketishga tayyor bo'lmaydi. Ertakterapiya bolaga nima beradi?

1. Ertakterapiya yordamida xayol, ijodiy tasavvur rivojlanadi, ko'ngil xotirjamligiga erishiladi.

2. Bola o'z g'alalar xatti-harakatlarini tahlil qilishni va bu bilimlarini o'z xatti-harakatlarida qo'llashni o'rganadi.

3. Guruhdagi muloqot orqali ishtirokchilar o'rtasida kommunikativ aloqa o'rnatiladi.

4. Ertakterapiya kattalarga ham o'z fobiya, qo'rquvlarini yengishga yordam beradi, ulardagi agressivlik va xavotirlikni kamaytiradi.

Ertaklar orqali biz bola qalbidagi muammolarni ochishimiz va yechishimiz mumkin. Bunday ertaklar terapevtik ertaklar deb nomlanadi. Ko'pincha ertaklar kechqurun uyquga yotishdan oldin aytiladi, sababi bola bu paytda tinch bo'lib, bu aynan unga ta'sir o'tkazish uchun qulay paytdir. Shuning uchun kechqurun yaxshilik bilan tugaydigan pozitiv mazmunli ertaklar aytib berish kerak. Shuningdek, oila davrasida, kattalarning muhokamasi bilan tinglangan ertaklar muommoni hal qilishga, korreksiyalashga zamin yaratadi. Ertaklar bolani ulg'aytiradi. Birinchi navbatda ertakni bolaga bajonidil aytib bermoq lozim, shunda xalq ijodidan bola ko'proq narsa oladi.

Ertaklar bolalik uchun juda muhim hikoyalardir. Bu hikoyalar shunchaki baxtli emas, ular hikoyalarda ko'rsatilgan qahramonlar va fazilatlar orqali haqiqiy axloqiy saboqlarni tasvirlaydi. Ular nafaqat yoshlarning tasavvurini o'ziga jalb qiladi, balki ularning ijodkorligi va fikrlash qobiliyatini ham oshiradi. Bola bu ajoyib hikoyalarni tinglash orqali ko'p narsalarni o'rganadi. Bu, shuningdek, ota-onalar o'z farzandlariga ertak o'qiganda, ota-ona va bola o'rtasida maxsus munosabatlarni yaratadi.

Ertaklar bola bilan muloqot qilish usulidir, ertak orqali hayotni o'rgatish butunlay boshqacha bo'lishi mumkin, lekin haqiqatan ham samarali va mazmunli. Ertak tinglashda bola juda ko'p his-tuyg'ularni boshdan kechiradi, qahramonlar bilan tanishishi va turli xil narsalarni boshdan

kechirishi mumkin. Ertaklarda nafaqat hamma narsa go'zal va muammosiz, balki qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi, ularni engish mumkinligini ko'rsatadi. Ertaklar har bir mamlakatning madaniy merosi sifatida bolaning ma'naviy kamolotida katta ahamiyatga ega. Ertaklar bolaning his-tuyg'ulari va qiziqishlariga javob beradi, uning ongida yangi tushunchalarni yaratadi va rivojlantiradi, uning atrofidagi dunyo haqida ko'proq narsalarni tushunishga yordam beradi. Shuningdek, ular asosiy kasblar bilan tanishishga yordam beradi (masalan, ertakda ko'pincha novvoy, tegirmonchi, temirchi, ovchi, dehqon va boshqalar bor). Ular kattalarning harakatlariga, xatti-harakatlariga, fikrlari va his-tuyg'ulariga ko'p yillar davomida ta'sir qiladigan chuqur taassurot qoldiradilar.

REFERENCES

1. Anisimov V.P. Art-pedagogika kak sistema psixologicheskogo soprovojdaniya obrazovatel'nogo protsessa // Vestnik OGU. №4 (2003) -146 s.
2. Medvedeva Ye.A. Sotsiokulturnoe stanovlenie lichnosti rebenka s problemami psixicheskogo razvitiya sredstvami iskusstva v obrazovatel'nom prostranstve: dis. d-ra psix. nauk. / Ye.A. Medvedeva. – Nijniy Novgorod.: Art-press, 2007. – 186 s
3. Sergeeva N.Yu. Soderjanie ponyatiya «artpedagogika» // Izvestiya VGPU, – № 1. 2008. – S. 24 -28.
4. Sergeeva B.V., Petrenko N.A. Esteticheskoe vospitanie mladshix shkolnikov // Sovremennye naukoemkie texnologii. 2016. – №12. – S. 428-432.
5. Valiyeva F.R, Abdunazarova N. F, Zakirov A A. The importance of ensuring the mental, physical, spiritual, spiritual development of educators of pre-school educational organizations. PhD. Valieva Feruza Rashidovna //Bosma //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume 12, Issue 8. July. 2021:6919.
6. Kalmuratov T.N. Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining boshqaruv faoliyatini boshqarish. "Maktabgacha ta'lim xalqaro tajriba va rivojlanish istiqbollari" Xalqaro ilmiy amaliy konferensiya materiallari 2021, Bet 167-168. 2 bet
7. Olimov Q.T, Mavlonov N.Sh., O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini pedagog kadrlar bilan ta'minlash va ularning kompetentsiyasini oshirish jarayonining rivojlanish tendensiyasi va istiqbollari, Glaballashuv davrida yangi avlodni tarbiyalash: undagi qiyinchilik va istiqbollari. mavzusidagi Xalqaro ilmiy konferensiya 2022-yil 1 aprel, 21-23